

ANÁLISE DO PERFIL BACTERIANO MAIS PREVALENTE NAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 12/07/2024](#)

ANALYSIS OF THE MOST PREVALENT BACTERIAL PROFILE IN RESPIRATORY INFECTIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12733048

Anna Victória Cardeal Simão Ribeiro; Maria Clara Silva Nascimento; Vitória de Almeida Ribeiro Alves; Williana Ferreira dos Santos; Jorge Messias Leal do Nascimento; Lilian Filadelfa Lima Santos Leal; Maria da Conceição Aquino de Sá.

Resumo

As infecções causadas por microrganismos secundários ao SARS-CoV-2 tiveram uma relevância significativa nos pacientes hospitalizados com COVID-19. Sendo estas associadas à utilização de ventilação mecânica, à presença de comorbidades e multirresistência de bactérias patogênicas aos antibióticos disponíveis. O estudo tem como objetivo agrupar e sintetizar estudos relacionados ao perfil bacteriano mais prevalente no

sistema respiratório dos pacientes frente às infecções respiratórias durante o período da pandemia de COVID-19. Trata-se de uma revisão integrativa, a qual utilizou os seguintes descritores: BACTERIA AND INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AND PANDEMIA OR COVID-19” nas bases de dados Medline via PubMed, Scielo, Google acadêmico e LILACS. Com a pergunta norteadora: “Qual o perfil bacteriano mais prevalente dos pacientes com infecção do sistema respiratório durante o período da pandemia de COVID-19? ”. Como resultado identificaram-se 485 estudos inicialmente. Após análise dos critérios de inclusão e exclusão, permaneceram 72 publicações para leitura na íntegra, restando 17 artigos que compuseram a amostra. As evidências selecionadas dos artigos permitiram a identificação dos patógenos mais prevalentes frente as coinfeções: *S. aureus*, *A. baumannii*, *K. pneumoniae* e *P. aeruginosa*. Conclui-se que a compreensão desses perfis bacterianos não apenas contribui para a seleção mais precisa de estratégias terapêuticas, incluindo a administração de antibióticos específicos, mas também ressalta a importância de uma abordagem integrada no cuidado desses pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Bactéria. Coinfeções. Infecção Respiratória. Pandemia. COVID-19.

1. INTRODUÇÃO

As doenças respiratórias, agudas ou crônicas, encontram-se entre as patologias com maiores índices mundiais de morbidade e mortalidade, afetando idosos, adultos e crianças. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, essas enfermidades são responsáveis por cerca de 14% das mortes no mundo (ASSUNÇÃO *et al.*, 2018).

Nesse contexto, as infecções do trato respiratório podem ser categorizadas em superiores e inferiores, sendo a origem comumente associada a patógenos virais ou bacterianos. As infecções do trato respiratório inferior são consideradas mais graves, apresentando maiores

taxas de morbimortalidade em comparação às do trato superior, pois o pulmão, um órgão vital, está entre os componentes do trato inferior (CHARLSON *et al.*, 2011).

Uma infecção importante do trato respiratório inferior é a Pneumonia Adquirida em Ambiente Hospitalar por Ventilação Mecânica (PAV), sendo a principal causa de mortalidade em pacientes críticos. A PAV está associada à característica invasiva do procedimento de ventilação mecânica (TIMSIT *et al.*, 2017). O diagnóstico das PAV ocorre com maior frequência após 48 horas do início do uso da ventilação artificial, um tratamento crucial em pacientes críticos com insuficiência respiratória. Entre as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), a pneumonia destaca-se, com 86% dos casos relacionados à ventilação mecânica (CABRAL *et al.*, 2020).

No contexto da COVID-19 (Coronavírus Disease 2019), uma doença viral altamente transmissível, causada pelo coronavírus conhecido como Coronavírus de Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), a presença de infecções secundárias ao SARS-CoV-2 é de grande importância. Essas infecções foram especialmente relevantes para pacientes hospitalizados com COVID-19, que apresentaram taxas consideráveis de coinfeções, associadas ao uso de ventilação mecânica e presença de comorbidades, resultando em um aumento na mortalidade desses pacientes (MUSUUZA *et al.*, 2021).

Devido à necessidade de tratamento rápido para casos graves de infecções associadas à COVID-19, a antibioticoterapia foi iniciada empiricamente ao longo da pandemia, antes de se estabelecer precisamente o diagnóstico bacteriológico. Esse uso indiscriminado de antibióticos durante o tratamento da COVID-19 acarreta preocupações significativas sobre a resistência bacteriana, um fenômeno que ocorre espontaneamente durante a evolução bacteriana, sendo acelerado nesse contexto, gerando grande preocupação (LUCIEN *et al.*, 2021).

Assim, considerando a associação do vírus SARS-CoV-2 com a pneumonia adquirida por ventilação mecânica (PAV) e a multirresistência desenvolvida pelas bactérias ao longo do tempo, torna-se necessário identificar as cepas com maior perfil de resistência. O grupo “ESKAPE” é particularmente relevante, apresentando aumento significativo na resistência a uma ampla gama de fármacos e alta virulência. Os patógenos desse grupo, incluindo *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Enterobacter* spp, estão majoritariamente associados a infecções do trato respiratório (ASSUNÇÃO *et al.*, 2023).

Em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a multirresistência dessas bactérias torna-se cada vez mais uma ameaça à saúde pública, aumentando o risco de infecções, especialmente em relação aos agentes etiológicos da pneumonia, responsáveis por 30% das infecções hospitalares (GATO *et al.*, 2021).

Além disso, a resistência aos fármacos é uma habilidade naturalmente desenvolvida pelos microrganismos patogênicos quando expostos a medicamentos ao longo do tempo. Isso permite que produzam enzimas que reduzem a eficácia dos medicamentos, dificultando o controle e a cura de infecções (TIAGO *et al.*, 2020).

Dentre os microrganismos do grupo ESKAPE, a *Klebsiella pneumoniae* se destaca como produtora de enzimas capazes de aumentar sua resistência. Pertencente ao grupo das gram-negativas, a *K. pneumoniae* está presente tanto no ambiente hospitalar quanto fora dele, causando altas taxas de mortalidade devido à sua resistência, manifestando-se, em sua forma mais grave, por meio de septicemia, infecções respiratórias e do trato urinário (DELGADO *et al.*, 2019).

Essa crescente multirresistência de bactérias patogênicas aos antibióticos disponíveis é preocupante, visto que as infecções hospitalares, no Brasil e em outros países, tornam-se mais prolongadas e muitas vezes de difícil

tratamento, resultando no aumento das taxas de óbito entre os pacientes que desenvolvem esse tipo de infecção (TIAGO *et al.*, 2020).

Assim, esta revisão tem como objetivo sintetizar estudos relacionados ao perfil bacteriano mais prevalente no sistema respiratório dos pacientes diante das infecções do trato superior durante o período da pandemia de COVID-19, publicados entre os anos de 2019 a 2023.

2. METODOLOGIA

Para a realização dessa revisão, foi elaborada uma pergunta norteadora: Qual é o perfil bacteriano mais prevalente nos pacientes com infecção do sistema respiratório durante o período da pandemia de COVID-19?

O estudo foi desenvolvido em 5 etapas, incluindo: 1) identificação do tema e definição da questão de pesquisa; 2) busca de literatura e coleta dos dados; 3) seleção dos estudos com base nos critérios de inclusão e exclusão; 4) análise crítica dos dados; 5) apresentação dos resultados da revisão.

As bases de dados selecionadas para a pesquisa dos estudos primários foram: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), via PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Para a estratégia de busca, foram utilizados os operadores booleanos “AND” e “OR”, com as seguintes combinações de descritores: “BACTERIA AND INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AND PANDEMIA OR COVID-19”. Diante disso, foram seguidos os seguintes critérios de inclusão: escritos em português, inglês e espanhol, data de publicação do estudo (2019-2023), tipo de estudo (artigo científico, revisão sistemática, metanálises, estudos observacionais, transversais, descritivos, coorte e retrospectivos), estudos baseados na temática proposta.

Os critérios de exclusão abrangeram: publicações que não respondiam à questão específica desta revisão, escritos fora da margem da data de publicação escolhida, os que se repetiam nas diversas bases pesquisadas, e aqueles enquadrados como teses, monografias, editais periódicos científicos e cartas.

Dessa forma, a busca identificou inicialmente 485 estudos, dos quais 110 eram do LILACS, 160 do Google Acadêmico, 115 da Scielo e 100 no PubMed. Após a análise dos critérios de inclusão e exclusão, juntamente com a leitura do título e resumo, restaram 72 estudos para serem lidos na íntegra. Após a leitura desses, 17 artigos constituíram os resultados finais desta revisão. O desenvolvimento da busca está descrito na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma da busca

3. RESULTADOS

Quadro 1- Quadro síntese dos estudos incluídos nos resultados da revisão.

Identificação	Título	Local	Foco do Estudo	Principais resultados
o				

<p>Kariyawasa m <i>et al.</i>, (2022)</p>	<p>Antimicrobi al resistance (AMR) in COVID-19 patients: a systematic review and meta- analysis (November 2019–June 2021).</p>	<p>Canadá</p>	<p>Realizar uma revisão sistemática e uma metanálise durante os primeiros 18 meses da pandemia para quantificar a prevalência e os tipos de organismos coinfecante s resistentes em pacientes com COVID- 19 e explorar as diferenças entre ambientes hospitalares e geográficos.</p>	<p>A prevalência agrupada de coinfecção com organismos bacterianos e fúngicos resistentes foi de 24% (IC 95% 8– 40%; n = 25 estudos: I = 99%) e 0,3% (IC 95% 0,1– 0,6%; n = 8 estudos. I = 78%), respectivam ente. Entre os organismos multirresiste ntes, <i>Staphylococ cus aureus</i> resistente à meticilina, <i>Acinetobact er baumannii</i> <i>resistente a carbapene</i></p>
---	--	---------------	--	---

				<p><i>m, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Candida auris</i> multirresistente foram notificados com maior frequência.</p>
<p>Suleiman <i>et al.</i>, (2023)</p>	<p>A meta-meta-analysis of co-infection, secondary infections, and antimicrobial resistance in COVID-19 patients.</p>	<p>Bangladesh</p>	<p>O objetivo desta metanálise secundária é analisar coinfeção, infecções secundárias e resistência antimicrobiana (RAM) em pacientes com COVID-19.</p>	<p>Dados extraídos de 19 metanálises reuniram uma taxa resumida de coinfeção de 1,94% para <i>Acinetobacter baumannii</i> entre pacientes com COVID-19; 4,4% <i>Chlamydia pneumoniae</i>; 6,55%</p>

Staphylococcus
coagulase
negativo
2,72%
Enterococcus faecalis
4,44% de
Escherichia coli 1,85% de
Streptococcus do Grupo
A; 6,48%
Haemophilus influenzae
5,16%
Klebsiella oxytoca;
2,64%
Klebsiella;
4,38%
Legionella pneumophila;
4,29%
Moraxella catarrhalis;
1,65% MRSA
(Staphylococcus aureus
resistente à
metecilina);
2% MSSA
(Staphylococcus aureus

				sensível à meticilina); 11,85% <i>Mycoplasma</i> <i>pneumonia</i> e; 1,87% <i>Pseudomonas</i> <i>aeruginosa</i> ; 17,39% <i>Staphylococcus aureus</i> , 7,8% de <i>Streptococcus pneumoniae</i> .
Musuuza <i>et al.</i> , (2021)	Prevalence and outcomes of co-infection and superinfection with SARS-CoV-2 and other pathogens: A systematic review and meta-analysis	Estados Unidos	O objetivo deste estudo foi examinar a ocorrência de coinfeções e superinfecções e seus resultados entre pacientes com infecção por	Entre os pacientes com coinfeções, as três bactérias mais frequentemente identificadas foram <i>Klebsiella pneumoniae</i> (9,9%), <i>Streptococcus</i>

			SARS-CoV-2.	<p><i>pneumonia</i> e (8,2%) e <i>Staphylococcus aureus</i> (7,7%). Entre aqueles com superinfecções, as três bactérias mais frequentemente identificadas foram <i>Acinetobacter</i> spp. (22,0%), <i>Pseudomonas</i> (10,8%) e <i>Escherichia coli</i> (6,9%).</p>
Yang <i>et al.</i> , (2021)	Molecular epidemiology of <i>Pseudomonas aeruginosa</i> isolated from lower respiratory tract of ICU patients	China	O presente estudo determina a epidemiologia molecular através do método de impressão digital de DNA e a	Dos 137 <i>Pseudomonas</i> sp isolados de pacientes de UTI, 57,7% dos isolados foram relatados como P.

			resistência a medicamentos de P. aeruginosa isolada de pacientes com LTRIs internados em UTI.	aeruginosa. A prevalência global de P. aeruginosa entre todos os pacientes incluídos foi de 34,5%.
Montilla-Velásquez <i>et al.</i> , (2021)	Respiratory pathogens in children with acute lower respiratory infection detected through multiplex real-time PCR	Colômbia	Caracterizar os patógenos identificados em amostras de swab nasofaríngeo por meio de multiplex real-time PCR em cadeia da polimerase temporal (RT-PCR), bem como variáveis clínicas e achados laboratoriais em crianças <5 anos com diagnóstico	As bactérias mais frequentes foram H. influenzae (20%) e S. pneumoniae (17,93%).

			de infecção aguda do trato respiratório inferior (ALRTI) e hospitalizadas em Bogotá D.C., Colômbia.	
Aydemir <i>et al.</i> , (2021)	Secondary bacterial infections in patients with coronavirus disease 2019-associated pneumonia	Turquia	Mostrar a frequência de infecções secundárias e condições de resistência em pacientes com doença coronavírus 2019 internados em unidade de terapia intensiva.	A taxa de infecção do trato respiratório e/ou infecção da corrente sanguínea foi de 21%. <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> e <i>Pseudomonas aeruginosa</i> em cultura de aspirado traqueal; Estafilococos coagulase-

				<p>negativos, K pneumoniae e A. baumannii em hemocultura; e <i>Escherichia coli</i>, K. pneumoniae e <i>Enterococcus faecalis</i> na urocultura foram os microrganismos mais comuns.</p>
Pourajam <i>et al.</i> , (2022)	<p>Secondary Bacterial Infection and Clinical Characteristics in Patients With COVID-19 Admitted to Two Intensive Care Units of an Academic</p>	Irã	<p>Determinar a frequência de infecção bacteriana secundária, uso de antibióticos e características clínicas em pacientes internados na UTI com pneumonia</p>	<p>Os agentes mais prevalentes causadores da infecção bacteriana secundária foram <i>Klebsiella pneumoniae</i> (n = 44) e <i>Acinetobacter baumannii</i> (n = 33). A</p>

	Hospital in Iran During the First Wave of the Pandemic		grave por SARS-CoV-2.	maioria dos pacientes com infecção bacteriana secundária apresentou extensa resistência aos medicamentos.
Saini <i>et al.</i> , (2021)	Paradigm Shift in Antimicrobial Resistance Pattern of Bacterial Isolates during the COVID-19 Pandemic	India	Este estudo teve como objetivo observar os pacientes com COVID-19 hospitalizados de 1º de março de 2019 até 31 de dezembro de 2020 e para avaliar o padrão de RAM de agentes bacterianos isolados	Foram coletados 494 isolados bacterianos (sangue e urina) obtidos de pacientes com SARS-CoV-2 internado em UTI. Do total de isolados bacterianos, 55,46% eram gram negativos e 44,53% eram

patógenos
gram-
positivos.
Das
amostras de
sangue
processadas
, os isolados
mais
comuns
foram CoNS
(*Staphylococcus*
coagulase
negativa) e
Staphylococcus aureus.
Entre os
urinários
isolados, os
patógenos
mais
comuns
foram
Escherichia
coli e
Staphylococcus aureus.
Um total de
60% MRSA
foi
observado
em
amostras de

				urina e sangue.
Singh <i>et al.</i> , (2021)	SARS-CoV-2 respiratory co-infections: Incidence of viral and bacterial co-pathogens	Estados Unidos	Analisar os padrões de coinfeção da infecção por SARS-CoV-2 nos Estados Unidos.	Uma análise detalhada dos patógenos coinfectantes mostraram S. aureus, H. influenzae, S. pneumoniae e K. pneumoniae e para ser as coinfeções bacterianas mais prevalentes tanto no SARS-CoV-2- pacientes positivos e negativos.
Bezerra <i>et al.</i> , (2020)	SARS-CoV-2 como agente causador da COVID-19: Epidemiologia, características	Brasil	Realizar uma revisão integrativa das principais características da SARS-CoV-2 e dos	Para confirmação laboratorial, predominou o uso do teste de reação em cadeia da

	as genéticas, manifestações clínicas, diagnóstico e possíveis tratamentos		aspectos epidemiológicos, clínicos e diagnóstico da COVID-19, bem como seus possíveis tratamentos .	polimerase com transcriptase reversa (RT-PCR). Os sintomas mais recorrentes nos estudos de observação do paciente incluem febre, tosse, mialgia, fadiga e dispnéia.
Syandrez Prima Putra, Taufik Hidayat e Rahma Tsania Zhuhra. (2022)	SARS-CoV-2 persistence and infectivity in COVID-19 corpses: a systematic review	Indonésia	Compreender a persistência e infecciosidade do SARS-CoV-2 em cadáveres de COVID-19.	O RNA do SARS-CoV-2 no trato respiratório inferior foi observado em tecido pulmonar (138/155, 89,0%) e swab traqueal (9/20, 45,0%). O tempo

				<p>máximo de persistência do RNA viral foi detectado com RT-qPCR após 4 meses em amostras de tecido pulmonar de cadáveres exumados (4/4, 100%). O sepultamento dos descendentes no inverno com baixas temperaturas constantes deve ser considerado um fator influenciador da persistência</p>
Sharifipour <i>et al.</i> , (2020)	Evaluation of bacterial co-	Irã	Investigar superinfecções	Dos dezenove pacientes

	infections of the respiratory tract in COVID-19 patients admitted to ICU		bacterianas em pacientes com COVID-19 em UTIs.	com COVID-19 foram identificadas dezessete cepas de <i>Acinetobacter baumannii</i> (90%) e duas de <i>Staphylococcus aureus</i> (10%).
Provenzano <i>et al.</i> , (2021)	The impact of healthcare-associated infections on COVID-19 mortality: a cohort study from a Brazilian public hospital	Brasil	Analisar os fatores de risco para mortalidade hospitalar em uma coorte de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva recém-adaptada de um hospital público do Rio de Janeiro.	A sepse na admissão aumentou a chance de morte hospitalar em 21 vezes. O fator de risco mais forte para morte foi o desenvolvimento de choque séptico durante a hospitalização e um em cada quatro pacientes

				<p>tinha bactérias multirresistentes</p>
<p>Karataş <i>et al.</i>, (2021)</p>	<p>Secondary bacterial infections and antimicrobial resistance in COVID-19: comparative evaluation of pre-pandemic and pandemic-era, a retrospective single center study</p>	<p>Suécia</p>	<p>Avaliar os padrões epidemiológicos e de resistência antimicrobiana (RAM) de patógenos bacterianos em pacientes com COVID-19 e comparar os resultados com grupos de controle da era pré-pandêmica e pandêmica.</p>	<p>Observou-se que houve uma diminuição significativa nas Enterobacterales produtoras de beta-lactamase de espectro estendido e um aumento significativo da <i>Acinetobacter baumannii</i>, sendo considerada o principal patógeno nas infecções respiratórias de pacientes</p>

				com COVID-19 (9,76%).
Dhanusha Yesudhas, Ambuj Srivastava e M. Michael Gromiha. (2021)	COVID-19 outbreak: history, mechanism, transmission, structural studies and therapeutics .	Alemanha	Examinar a história e o mecanismo dos coronavírus e as características estruturais da proteína spike e seus principais resíduos pelas transmissões humanas	Os coronavírus podem cruzar a barreira das espécies e infectar humanos com consequências inesperadas para a saúde pública. A taxa de transmissão da infecção por SARS-CoV-2 é maior em comparação com as infecções estreitamente relacionadas por SARS-CoV.. Os principais resíduos da

				<p>proteína spike têm afinidade de ligação mais forte com ACE2. Estas podem ser razões prováveis para a maior taxa de transmissão do SARS-CoV-2.</p>
Frangioti <i>et al.</i> , (2021)	Análise do impacto da pandemia da COVID-19 no consumo hospitalar de antimicrobianos.	Brasil	<p>Analisar o aumento do consumo de antimicrobianos no período de janeiro a maio dos anos de 2019 a 2021 através da DDD e descrever ações para seu uso racional durante este período.</p>	<p>Os resultados da DDD pré-pandemia (2019) e durante a pandemia (2020 e 2021) mostram um aumento importante do consumo de meropenem, vancomicina, polimixina</p>

				<p>Be tige ciclina. Os achados deste estudo corroboram outros relatos de aumento de microrganismos multirresistentes e do uso de antibióticos de amplo espectro durante a pandemia da COVID-19.</p>
O' Toole. (2021)	The interface between COVID-19 and bacterial healthcare-associated infections.	Austrália	Revisar dados recentes que indicam a ocorrência de infecções bacterianas de início hospitalar, inclusive com isolados	Patógenos resistentes a antibióticos que causam infecções associadas à assistência à saúde (IRAS) em pacientes com COVID-19 incluem

resistentes a antibióticos, em pacientes com COVID-19.

Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Enterobacteriales resistentes a carbapenênicos produtores de metalo-β-lactamase de Nova Delhi, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenem, Acinetobacter baumannii resistente a antibióticos, espectro β-lactamase Klebsiella pneumoniae e enterococos resistentes à vancomicina.

Foram examinados 17 artigos na íntegra, sendo 5 provenientes da Scielo, 1 do Google Acadêmico, 6 do PubMed e 5 do Lilacs. A síntese dos resultados da pesquisa encontra-se no quadro 01. Quanto ao ano de publicação, foram identificados estudos abrangendo o período de 2019 a 2023, distribuídos da seguinte forma: 2 em 2020, 11 em 2021, 3 em 2022 e 1 em 2023.

Em relação ao tipo de estudo, 2 revisões sistemáticas e metanálises, 2 revisões sistemáticas, 3 metanálises, 1 revisões narrativas, 2 estudos transversais, 3 estudos retrospectivos, 1 estudo de coorte retrospectivo, 1 revisão integrativa e 2 estudos observacionais descritivos. Já ao local da pesquisa, 3 estudos ocorreram no Brasil, 1 na Alemanha, 1 na Austrália, 1 na Suécia, 2 no Irã. 1 na Indonésia, 2 nos Estados Unidos, 1 na Índia, 1 na Turquia, 1 na China, 1 no Canadá, 1 no Bangladesh e 1 Colômbia.

As análises realizadas revelam que, durante a pandemia de COVID-19, os pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2 frequentemente apresentaram coinfeções. Dos artigos examinados, 10 citam pelo menos um dos seguintes patógenos como prevalentes em infecções secundárias: *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa* (KARIYAWASAM *et al.*, 2022, SULEIMAN *et al.*, 2023, MUSUUZA *et al.*, 2021, YANG *et al.*, 2021, VELÁSQUEZ *et al.*, 2021, AYDEMIR *et al.*, 2021, POURAJAM *et al.*, 2022, SAINI *et al.*, 2021, SINGH *et al.*, 2021, SHARIFIPOUR *et al.*, 2020, O' TOOLE, 2021 e KARATAŞ *et al.*, 2021).

Os perfis bacterianos predominantes nas coinfeções eram majoritariamente gram-negativos em comparação com os gram-positivos (SINGH *et al.*, 2021 e SAINI *et al.*, 2021). Entre os organismos multirresistentes, destaca-se a notificação mais frequente de *S. aureus* resistente à meticilina (gram positivo), *A. baumannii* resistente a carbapenem, *K. pneumoniae* e *P. aeruginosa* multirresistentes em pacientes com COVID-19 (KARIYAWASAM *et al.*, 2022).

A resistência significativa aos medicamentos foi observada na maioria dos pacientes com infecção bacteriana secundária, contribuindo para o desenvolvimento de bactérias multirresistentes (POURAJAM *et al.*, 2022). Em pacientes com coinfeções, as bactérias mais frequentemente identificadas foram *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*. Já em casos de superinfecções, *Acinetobacter* spp., *Pseudomonas* e *Escherichia coli* foram as bactérias mais comumente identificadas (MUSUUZA *et al.*, 2021).

Em análises de aspirado traqueal, hemoculturas e uroculturas de pacientes com COVID-19, foram identificados patógenos como *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa* em culturas de aspirado traqueal; estafilococos coagulase-negativos, *K. pneumoniae*, *A. baumannii* e *Staphylococcus coagulase negativa*, além de *Staphylococcus aureus* em hemoculturas; e *Escherichia coli*, *K. pneumoniae*, *Enterococcus faecalis* e *S. aureus* foram os microrganismos mais comuns em uroculturas (AYDEMIR *et al.*, 2021 e SAINI *et al.*, 2021).

Além disso, outros patógenos, como *Haemophilus influenzae* e *Mycoplasma pneumoniae* (SINGH *et al.*, 2021 e MONTILLA-VELÁSQUEZ *et al.*, 2021 e SULEIMAN *et al.*, 2023) foram encontrados em casos de coinfeção, mas não se destacaram em prevalência quando comparados aos patógenos mencionados acima.

4. DISCUSSÃO

Sabe-se que a Pandemia de COVID-19 foi responsável por 674,89 milhões de casos positivos e 6,75 milhões de mortes em todo o mundo, causando uma das mais significativas destruições em âmbito social, econômico e de saúde (SULEIMAN *et al.*, 2023). Isso porque os coronavírus podem causar doenças respiratórias, gastrointestinais e do sistema nervoso central em humanos e animais além de possuírem a capacidade de se adaptar a um novo ambiente através de mutações, sendo uma ameaça

constante uma vez que são programados para modificar o tropismo do hospedeiro (YESUDHAS *et al.*, 2021).

Outrossim, é sabido que o vírus pode persistir meses após a morte e permanecer viável e infeccioso durante semanas, sob certas condições. Exemplo disso se dá através de um caso post-mortem que foi imediatamente levado para a câmara de resfriamento, onde a infectividade do SARS-CoV-2 ainda foi detectada até 17 dias após a morte, principalmente no pulmão, traquéia e perioral. Esta descoberta pode ser explicada pelo aumento da estabilidade do vírus a uma temperatura mais baixa, o que também pode aumentar a probabilidade de cultura celular positiva; sendo necessária maior precaução no manuseio de autópsias de cadáveres pré-resfriados (PUTRA *et al.*, 2023).

Diante disso, o desafio da pandemia global em 2019, inicialmente foi diagnosticar com agilidade e precisão a doença COVID-19 diante da ampla variedade de manifestações clínicas, e em se tratando de um agente imunossupressor com alto potencial de levar a sepse, é necessário identificar a bactéria causadora da co-infecção para iniciar antibioticoterapia direcionada (SAINI, *et al.*, 2021).

A análise de elementos clínicos e sociodemográficos que ampliam a probabilidade de um indivíduo contrair tais coinfeções pode abranger fatores como ambiente de saúde, condição socioeconômica, histórico de uso de antibióticos e período de internação hospitalar. Conforme evidenciado pelo estudo de Musuuza *et al.* (2021), até 19% dos pacientes com COVID-19 manifestam coinfeções, enquanto 24% apresentam superinfecções, resultando em um aumento significativo nas taxas de mortalidade.

De modo errôneo, as doenças infecciosas costumam ser atribuídas a um único patógeno, cuja correlação sindrômica fornece uma estimativa da probabilidade de diagnóstico e, como resultado, permite decisões sobre a terapia antimicrobiana empírica inicial. No entanto, hoje sabe-se que

múltiplos agentes infecciosos podem estar envolvidos, mas as implicações clínicas, diagnósticas e terapêuticas desta situação ainda são desconhecidas. Isto ficou evidente pelo desenvolvimento de técnicas moleculares de multidetecção, que se caracterizam por um melhor desempenho operacional. O ensaio RT-PCR, por exemplo, busca genomas virais e bacterianos em uma única reação e relata a presença de múltiplos agentes causadores em menos de 2 horas (MONTILLA-VELÁSQUEZ *et al.*, 2023).

Nesse sentido, dentre as bactérias identificadas nos pacientes co-infectados, destaca-se *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*, sendo essa uma causa frequente de superinfecção em outras doenças respiratórias, como a gripe. No que se refere a bactéria mais frequentemente identificada em pacientes superinfectados, tem-se destaque a *Acinetobacter spp.*, sendo uma infecção comumente encontrada em pacientes com suporte ventilatório (MUSUUZA *et al.*, 2021).

Ademais, a literatura descreve que as infecções virais são atenuantes das co-infecções bacterianas simultâneas ou secundárias, sendo os vírus mais encontrados o Influenza tipo A, Influenza tipo B e o vírus sincicial respiratório. Segundo Gupta (2008), estas são as principais causas de mortalidade em pandemias de gripe. O tropismo do vírus SARS-CoV-2, agente etiológico da doença COVID-19, pelo trato respiratório e o desenvolvimento da patogênese, corroboram com esses achados.

No contexto de elevada mortalidade, a OMS aconselha o início do tratamento empírico com antibióticos de amplo espectro em pacientes com suspeita ou risco de infecções bacterianas que poderiam levar à falência orgânica (POURAJAM *et al.*, 2022). No entanto, o uso de antibióticos de amplo espectro sem a realização do antibiograma no período pandêmico acelerou o processo de resistência bacteriana levando ao aumento de organismos multirresistentes em todo o mundo (FRANGIOTI *et al.*, 2021).

Segundo Musuuza *et al.* (2021) sabe-se que durante os estágios iniciais da pandemia de COVID-19, até 60% dos pacientes receberam prescrição de antimicrobianos sendo para a maioria deles receitado azitromicina, que é um macrolídeo com resistência crescente a infecções Gram-positivas e Gram-negativas. Um estudo relatado por Kariyawasam *et al.* (2022) sugeriu um aumento na resistência à eritromicina em *S. aureus*, e este pode estar associado ao uso elevado de azitromicina. A resistência mais comum documentada foi em CRAB, MRSA, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa*, embora alguns isolados de *C. auris* também tenham sido identificados.

Nesse contexto, uma análise transversal multicêntrica dos Estados Unidos relatou que 36,2% dos organismos Gram negativos isolados de pacientes com infecções do trato inferior internados em UTI foram identificados como *P. aeruginosa*.

No estudo de Aydemir *et al.* (2021) foi investigado a frequência de infecções bacterianas secundárias e o status de resistência em pacientes internados em UTI com diagnóstico de COVID-19, comprovando-se uma taxa de infecção do sistema urinário de 15,6%, infecção da corrente sanguínea de 14% e infecção do sistema respiratório de 8,4%. Os organismos mais comumente encontrados foram *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae*, e *Pseudomonas aeruginosa* na cultura de aspirado traqueal; *Estafilococos coagulase negativos*, *K. pneumoniae*, e *A. baumannii* em hemocultura; e *Escherichia coli*, *K. pneumoniae*, e *Enterococcus faecalis* na urocultura.

Neste mesmo estudo, ao se observar as taxas de resistência, *A. baumannii* era resistente à maioria dos antibióticos, exceto à colistina; as cepas de *P. aeruginosas* eram resistentes à maioria dos antibióticos, exceto amicacina, colistina, cefepim e imipenem. Por último, na *K. pneumoniae*, foi observada a maior sensibilidade ao meropenem (73%) e houve resistência à maioria dos antibióticos restantes.

Outrossim, segundo O'Telle (2021), reconhecer os organismos descritos como causadores das IRAS é ferramenta decisiva para identificar o perfil bacteriano das co-infecções relacionadas ao trato respiratório na COVID-19. O entendimento da origem bacteriana; hospitalar ou comunitária, representa o risco de desenvolver complicações hospitalares. No que diz respeito às SKAPES, a *S. aureus* resistente à meticilina (MRSA) têm maior probabilidade de ser derivada do uso de ventilador mecânico usado em pacientes críticos com pneumonia.

Em consonância com os estudos do período pandêmico, Yang *et al.* (2021) relaciona a bactéria *P. aeruginosa* como prevalente em 57,7% dos isolados de pacientes com infecção do trato respiratório em UTI, sendo encontrada grande variabilidade genética na relação de padrões de resistência. Em Sharifipour *et al.* (2020) há destaque *A. baumannii* e *S. aureus* em cultura de aspirado traqueal em pacientes com COVID-19. Em Karatas *et al.* (2021) *A. baumannii* apresentou novamente prevalência das co-infecções de trato respiratório.

Por fim, no estudo de Provenzano *et al.* (2021) 50% dos pacientes hospitalizados com COVID-19 tiveram comprometimento pulmonar que atingiram o parênquima pulmonar com alto risco de choque séptico. A presença de organismos multirresistentes em 1 a cada 4 pacientes aumentou o risco de morte.

5. CONCLUSÃO

Portanto, conclui-se que o perfil bacteriano mais prevalente entre os pacientes com coinfeções durante a pandemia de COVID-19 envolveu pelo menos um desses seguintes patógenos: *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa*. Logo, a compreensão desses perfis bacterianos não apenas contribui para a seleção mais precisa de estratégias terapêuticas, incluindo a administração de antibióticos específicos, mas também ressalta a importância de uma abordagem integrada no cuidado desses

pacientes. Isso porque a coexistência de infecções virais e bacterianas durante a pandemia implica em desafios únicos, demandando uma vigilância clínica mais atenta e uma resposta adaptativa dos profissionais de saúde.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, R.G; PEREIRA, C.D.S; ABREU, A.G. Ventilation-Associated Pneumonia and its relation to ESKAPE pathogens. **Revista Saúde e Desenvolvimento Humano**. V. 11, n.3, p. 01-15, 2023. Disponível em: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/saude_desenvolvimento/article/view/9536/4194. Acesso em janeiro de 2023.

ASSUNÇÃO, R.G; ABREU, A.G; PEREIRA, W.A. Pneumonia bacteriana: aspectos epidemiológicos, fisiopatologia e avanços no diagnóstico. **Revista de Investigação Biomédica**. V.10, p. 83-92, 2018. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/330548733_PNEUMONIA_BACTERIANA_ASPECTOS_EPIDEMIOLOGICOS_FISIOPATOLOGIA_E_AVANCOS_NO_DIAGNOSTICO. Acesso em janeiro de 2023.

AYDEMIR, O. *et al.* Secondary bacterial infections in patients with coronavirus disease 2019-associated pneumonia. **Revista da Associação Médica Brasileira**, V. 68, n. 2, p. 142-146, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/H9K7zRBBsPNPbgMR8KYJpqQ/>. Acesso em janeiro 2023.

BEZERRA, V. *et al.* SARS-CoV-2 como agente causador da COVID-19: Epidemiologia, características genéticas, manifestações clínicas, diagnóstico e possíveis tratamentos. **Brazilian Journal of health Review**, v. 3, n. 4, p. 8452-8467, 2020. Disponível: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/index.php/BJHR/article/view/13364>. Acesso em janeiro de 2023.

CABRAL, B.G. *et al.* Preventive Care for Pneumonia Mechanical Ventilation Associated: Integrative Review. **Revista Enfermagem Atual in Derme**, v.21,

p. 131-141, 2020. Disponível em:

<https://revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/542>.

Acesso em janeiro de 2023.

CHALRSON, E.S. *et al.* Topographical Continuity of Bacterial Populations in the healthy Human Respiratory Tract. **American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**. V. 184, p. 957-963, 2011. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21680950/>. Acesso em janeiro de 2023.

DELGADO, L.A. *et al.* Atividade Antibacteriana do Extrato Etanólico Bruto da *Gossypium hirsutum* L.contra Cepas de *Klebsiella pneumoniae* e *Escherichia coli*. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. v. 11, p. 1-6, 2019.

Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/227>. Acesso em

janeiro de 2023.

FRANGIOTI, M. *et al.* Análise do impacto da pandemia da COVID-19 no consumo hospitalar de antimicrobianos. **Revista Qualidade HC**, p. 40-46, 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003059153>. Acesso em janeiro de 2023.

GATO, P.C. *et al.* *Klebsiella Pneumoniae* Bacterial Resistance Profile in The Intensive Care unit in a Teaching Hospital in West Pará During 2018 to 2019. **Brazilian Journal of Development**. V.7, p. 115549-115566, 2021.

Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/index.php/BRJD/article/view/41091>.

Acesso em janeiro de 2023.

KARATAŞ, M. *et al.* Secondary bacterial infections and antimicrobial resistance in COVID-19: comparative evaluation of pre-pandemic and pandemic-era, a retrospective single center study. **Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials**, 2021. Disponível:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353332/>. Acesso em janeiro de 2023.

KARIYAWASAM, R.M. *et al.* Antimicrobial resistance (AMR) in COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis (November 2019-June 2021). **Antimicrobial resistance and infection control**. V. 11, p. 45, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35255988/>. Acesso em janeiro de 2023.

KHAN, M. *et al.* COVID-19: A Global Challenge with Old History, Epidemiology and Progress So Far. **Moleculares**. V.26, p. 01-25, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33374759/>. Acesso em janeiro de 2023.

LUCIEN, M. A. *et al.* Antibiotics and antimicrobial resistance in the COVID-19 era: Perspective from resource-limited settings. **International Journal of Infectious Diseases**. V. 104, p. 250-254, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33434666/>. Acesso em janeiro de 2023.

MUSUUZA, J.S; *et al.* Prevalence and outcomes of co-infection and superinfection with SARS-CoV-2 and other pathogens: A systematic review and meta-analysis. **PLoS One**. V. 16, n. 5, May 6, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8101968/>. Acesso em janeiro de 2023.

MONTILLA-VELÁSQUEZ, M.D. *et al.* Respiratory pathogens in children with acute lower respiratory infection detected through multiplex real-time PCR. **Revista de la Facultad de Medicina**. V. 60, n. 3, p. 207, 2023. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-00112022000300207&script=sci_abstract. Acesso em janeiro de 2023.

O'TOOLE, R. The interface between COVID-19 and bacterial healthcare-associated infections. **Clinical Microbiology and Infection**, n. 27 p. 1772-1776, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34111586/>. Acesso em janeiro de 2023.

POURAJAM, S. *et al.* Secondary Bacterial Infection and Clinical Characteristics in Patients With COVID-19 Admitted to Two Intensive Care

Units of an Academic Hospital in Iran During the First Wave of the Pandemic. **Frontiers in Cellular and Infection Microbiology**, v. 12, n. 784130, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35281440/>. Acesso em janeiro de 2023.

PROVENZANO, B. *et al.* The impact of healthcare associated infections on COVID-19 mortality: a cohort study from a Brazilian public hospital. **Rev Assoc Med Bras**, v. 67, n. 7, p. 997-1002, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/yq3C5sBMCN6QyWrxfs7C7jC/?lang=en>. Acesso em janeiro de 2023.

PUTRA, S.P; HIDAYAT, T; ZHUHRA, R.T. SARS-CoV-2 persistence and infectivity in COVID-19 corpses: a systematic review. **Forensic Science, Medicine, and Pathology**. V. 19, p. 94-102, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36001241/>. Acesso em janeiro de 2023.

SAINI, V. *et al.* Paradigm Shift in Antimicrobial Resistance Pattern of Bacterial Isolates during the COVID-19 Pandemic. **Antibiotics**, v. 10, p. 954, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34439004/>. Acesso em janeiro de 2023.

SINGH, V. *et al.* SARS-CoV-2 respiratory co-infections: Incidence of viral and bacterial co-pathogens. **International Journal of Infectious Diseases**, v.105, p. 617–620, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33640570/>. Acesso em janeiro de 2023.

SHARIFIPOUR, E. *et al.* Evaluation of bacterial co-infections of the respiratory tract in COVID-19 patients admitted to ICU. **BMC Infectious Diseases**, p. 20:646, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32873235/>. Acesso em janeiro de 2023.

SULEIMAN, A.S. *et al.* A meta-meta-analysis of co-infection, secondary infections, and antimicrobial resistance in COVID-19 patients. **Journal of Infection and Public Health**. V. 16, n. 10, p. 1562-1590, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37572572/>. Acesso em janeiro de 2023.

TIAGO, K.P. *et al.* Frequência e resistência de uroculturas provenientes de pacientes internados na unidade de terapia intensiva do hospital municipal de Santarém-PA. **Revista Brasileira de Análises Clínicas-RBAC**. V.52, p 64-70, 2020. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1104475>. Acesso em janeiro de 2023.

TIMSIT, J.F. *et al.* Update on ventilator-associated pneumonia. **F100 Faculty Reviews**. V. 6, nov. 2017. Disponível:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29225790/>. Acesso em janeiro de 2023.

YANG, X. *et al.* Molecular epidemiology of *Pseudomonas aeruginosa* isolated from lower respiratory tract of ICU patients. **Brazilian Journal of Biology**, v. 81, n. 2 p. 351-360, 2021. Disponível:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32491054/>. Acesso em janeiro de 2023.

YESUDHAS, D; SRIVASTAVA, A; GROMIHA, M. COVID-19 outbreak: history, mechanism, transmission, structural studies and therapeutics. **Infection**. V. 49, n. 2, p.199-213, 2021. Disponível:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7472674/>. Acesso em janeiro de 2023.

Currículo do autor

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

**Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil